

NIKOH VA OILAVY MASLAHAT AJRALISH XAVFINI QANDAY KAMAYTIRADI?

Erqulova Jayrona Sherzod qizi

Sh.Rashidov nomidagi SamDU

“Psixologiya” fakulteti 2-bosqich talabasi

Tursunov Lochin Erkinovich

Ilmiy rahbar:

Sh.Rashidov nomidagi SamDU dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14507516>

Annotatsiya: Ushbu maqola nikoh va oilaviy maslahatlarning ajralish xavfini kamaytirishga yordam berishi haqida bo‘lib, maqolada nikohning afzalliklari, ajralishning bir qancha sabablari, oilaviy maslahatchilar yordamida muammolarni samarali hal qilish, kommunikatsiyani yaxshilash va o‘zaro hurmatni oshirish usullari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: nikoh, er-xotin munosabatlari, farzandlar bilan muloqot, oilaviy maslahatchi, ajralish, oilaviy nizolar, kommunikatsiya, o‘zaro hurmat, psixologik xizmat.

Bugungi kunda butun dunyoda dolzarb hisoblanib kelayotgan mavzulardan bittasi bu – oilalar o‘rtasidagi ajrimlar hisoblanadi. Ajrimlar ko‘paygani sari oilalardagi farzandlar yetimlarga aylanib borishmoqda. Bu mavzu asosan oila institutining mustahkamligi, oilaviy munosabatlarning rivojlanishi, psixologik, iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlarga bog‘liq.

Nikoh (*arabcha* so‘zdan olingan bo‘lib, tarjimasi: “birlashish”) nikoh, oila qurish Alloh taoloning insoniyat orasida joriy qilingan muqaddas qonunlaridan biri bo‘lib, nasl-nasabning davomiyligi, insonlar orasida qarindosh-urug‘chilik, mehr-oqibatni mukammal bo‘lishi kabi insoniyat uchun manfaatli maqsadlarga xizmat qiladi.[1]

Nikoh inson hayotining muhim va kutilgan bosqichi bo‘lib, u nafaqat er-xotin o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, balki jismoniy, ruhiy va ijtimoiy manfaatlarini ham keltirib chiqaradi. Nikohning afzalliklari, odatda, uzoq muddatli barqarorlik, qo‘llab-quvvatlash tizimi va farovonlikni ta‘minlashga qaratilgan. Nikohda er-xotin bir-birini tushunishadi, qo‘llab-quvvatlaydilar va hissiy jihatdan bir-biriga bog‘lanadilar. Nikohda ikkita daromad va resurslar birlashadi, bu esa moliyaviy barqarorlikni oshiradi. Nikohda bo‘lgan odamlar jismoniy va ruhiy salomatlikni yaxshilashda bir-birini qo‘llab-quvvatlashadi. Nikoh, bolalar uchun barqaror va xavfsiz muhit yaratishga yordam beradi. U ijtimoiy hamkorlikni va oila doirasidagi yordamni oshiradi.

Ajralishning turli sabablari bo'lishi mumkin. Har bir holat o'ziga xos, ammo umumiy ravishda ajralishga olib keladigan ba'zi sabablarga quyidagilarni kiritish mumkin: muhabbatning yo'qolishi, kommunikatsiya muammolari, xiyonat, moliyaviy muammolar, stress va tashqi bosimlar, oila a'zolarining aralashuvi, o'zgarishlar va rivojlanish, farqlanishlar va kutishlar.

Agar ajralishlarning ayol va erkakka ko'rsatadigan asosiy ta'sirlarini sanaydigan bo'lsak, ular quyidagicha bo'ladi:

Jamiyat uchun: noto'liq oilalar soni ko'payadi, oilalararo yoki qarindoshlararo adovat yuzaga keladi, bir jinsning ikkinchi jinsga nisbatan nafrati paydo bo'ladi, fohishabozlik ortadi, teri-tanosil kasalliklarning ortishi kuzatiladi, shaxsning ijtimoiy faolligi susayadi.

Erkak uchun: yolg'izlik hissining ortishi, giyohvandlik va ichkilikbozlikka berilish, turli kasalliklar.

Ayollar uchun: yolg'izlikning his qilishning ortishi, qayta oila qurish imkoniyatining cheklanganligi, nevrozlar, stresslar, turli xastaliklar, o'z joniga qasd qilish.[2]

Ajralishlarning o'ziga xos ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik xususiyatlari mavjuddir. Bu xususiyatlar oilalarning buzilishiga olib keladigan sabablar, ularning amalga oshish jarayoni, oqibatlari, ajralishgacha va undan keyingi davrlardagi er-xotinlarning ahvoli kabilarda ifodalanadi.[3]

Oilaviy nizolarni hal qilish usullari.

Oiladagi nizolarni hal etishning ko'pgina samarasiz usullari mavjud, ulardan foydalanish nafaqat sizning qimmatbaho vaqtni olib tashlashi mumkin, balki oiladagi mojaroni yanada kuchaytirishi mumkin. Oilangizdagi ziddiyatlarni bartaraf etish uchun oilaviy psixologlardan yordam so'rang va oilangizga qo'shnilar, tanishlar yoki ota-onalarning maslahatini tekshirmang.

Oilada hech qanday qarama-qarshiliklar mavjud emas, chunki oila munosabatlarining o'ziga xos jihati shundaki, qarama-qarshi jinsdagi odamlar butunlay boshqacha hayotiy hikoyalar va turli xil tarbiya bilan uyulanadi va ayni paytda ular bir-birlari bilan bir-birining ostida bo'lishi kerak. Bu holatda bajarilishi mumkin bo'lgan barcha narsalar oiladagi nizolarning oldini olishdir. Oiladagi nizolarni hal qilish uchun siz tushunishga intilishingiz kerak. Agar ikkala turmush o'rtog'i bir-birlarini eshitishga harakat qilsalar, unda murosaga kelishi mumkin. Bu yerda g'alaba qozonishning hojati yo'q, chunki g'alaba yutqazishni taxmin qiladi. Ittifoq – bu qul va xo'jayin emas, ikki teng sherikning birlashmasi. Ikki turmush o'rtog'i o'zaro munosabatlarda qulay bo'lishi kerak,

natijada kimdirning xohish-istaklari amalga oshmagani sababli nikoh ittifoqi buzilmaydi.[4]

Oilaviy maslahat yoki oila terapiyasi bu – oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash va nizolarni hal qilish uchun malakali mutaxassis tomonidan olib boriladigan jarayon. Oilaviy maslahatda terapevt oila a'zolariga o'zaro tushunishni kuchaytirish, his-tuyg'ularini to'g'ri ifodalash va samarali muloqot qilishni o'rgatadi. Quyidagi usullar orqali oilaviy maslahat yordamida nizolarni hal qilish mumkin: ochiq muloqot va tinglash, munozaralarni konstruktiv ravishda boshqarish, empatiya va his-tuyg'ularga hurmat, qiyin mavzularni muhokama qilish, muammo emas, balki, yechimga e'tibor qaratish, kooperatsiya va hamkorlikni rivojlantirish va tashqi yordam. Oilaviy maslahat nafaqat nizolarni hal qilishda yordam beradi, balki oilaning umumiy salomatligi va farovonligini yaxshilashga ham yordam beradi. Oila a'zolari o'zaro ishonchni tiklab, bir-birlariga yanada yaqinlashish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Kommunikatsiya atamasi aslida texnika fanlaridan o'zlashtirilgan bo'lib, aloqa o'rnatish, bog'lash vositalarini anglatadi. Ijtimoiy fanlarda esa insonlar o'rtasida shakllanadigan aloqalar va aloqa vositalarni nazarda tutadi, asosiy sharti ularning ijtimoiy manfaatlar asosida shakllanishi va tomonlar uchun foydali bo'lishidir. Kommunikatsiya boshqaruv jarayoniga tizimlar nazariyasi nuqtai nazaridan qaralganda, uni ma'lum bir tizimini muvozanatda saqlab turishi yoki uni sifat jihatidan yangi shaklga keltirish uchun amalga oshiriladigan ta'sirlar yig'indisidir, deb aytish mumkin.[5]

O'zaro hurmat – bu insonlar o'rtasidagi munosabatlarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadriyat. O'zaro hurmat, odamlarning bir-birining fikr va nuqtai nazarini hurmat qilishini, ularning o'ziga xosligiga, shaxsiy chegaralariga va hissiyotlariga e'tibor berishni anglatadi. Bu qadriyat insonlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarning sog'lom va barqaror bo'lishini ta'minlaydi. O'zaro hurmat ham shaxsiy munosabatlar, ham jamoa ichidagi ishchi munosabatlarda muhim o'rin tutadi. **Hurmat ko'rsatish** – bu odamning shaxsiy huquqlarini, fikrlarini va farqlarini qabul qilishdir.

XULOSA: Nikoh va oilaviy maslahat ajralish xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday maslahatlar juftliklarga o'zaro muloqotni yaxshilash, tushunishni chuqurlashtirish va muammolarni samarali hal qilishda yordam beradi. Oilaviy maslahatlar, shuningdek, oila a'zolarining his-tuyg'ularini ifodalash va o'zaro hurmatni saqlashga yordam beradi, bu esa nikohdagi stressni kamaytiradi. Yuqori darajadagi kommunikatsiya va maslahatlar ajralishning oldini olish uchun zarur bo'lgan qo'llab-quvvatlashni taqdim etadi, chunki

ularning o'zaro ishonch va bag'ishlanganlikni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, nikohda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni hal qilishda samarali maslahatlar ajralish xavfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zme. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. 1001 savolga psixologning 1001 javobi: (YUNESKO, YUNPFA loyihasi asosida) – T.: Mehnat, 2000-192 b
3. 1001 savolga psixologning 1001 javobi: (YUNESKO, YUNPFA loyihasi asosida) – T.: Mehnat, 2000-192 b.
4. V.V. Kunitskaya. "Oilaviy nizolar va ularni hal etish yo'llari" Ijtimoiy o'qituvchi (2017).
5. . Obolonskiy A.V. Siyosat va boshqaruvda axloq va huquq // Ijtimoiy fanlar va zamonaviylik. 2007. No1. – B.68.

